

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO CADASTRO DE ENCOSTAS URBANAS: MODELAGEM 3D COM VANT EM ÁREAS DE RISCO DE DESLIZAMENTOS EM JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, BRASIL

BETÂNIA QUEIROZ DA SILVA ¹
ROBERTO QUENTAL COUTINHO ¹
VICTOR ANTHONY RIBEIRO RODRIGUES LOPES ²
BRUNO DIEGO DE MORAIS ¹
BEATRIZ LEOPOLDINA RAMOS ¹

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

¹Departamento de Engenharia Civil, Recife, Pernambuco

²Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

bethqueiroz@gmail.com, roberto.coutinho@ufpe.br, victor.anthonyl@ufpe.br, brunomoraisc12@gmail.com,
bea.leopoldina@gmail.com

RESUMO – Este artigo apresenta o mapeamento cadastral tridimensional (3D) da Comunidade Murilo Braga, em Jaboatão dos Guararapes (PE), uma área de risco para deslizamentos. Foram utilizados dados aerofotogramétricos obtidos com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) em 2024, com classificação da nuvem de pontos e restituição fotogramétrica integradas a ortofotos de 2016 para maior precisão. O processamento foi realizado em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), seguindo os níveis de detalhamento (LoD) da norma CityGML, alcançando até LoD3, com modelagem detalhada de edificações, muros, escadarias, drenagem, postes e vegetação. A precisão cartográfica foi validada conforme as normas brasileiras, classificando os produtos como Classe A (planimetria) e Classe B (altimetria). Foram cadastradas 289 edificações e diversos elementos urbanos, além da segmentação da vegetação em gramíneas, herbáceas e arbóreas. A modelagem 3D contribui para o planejamento urbano e a gestão de riscos, apoiando ações preventivas em áreas de alta vulnerabilidade. A integração entre geotecnologias, aerofotogrametria e SIG reforça a relevância do cadastro territorial 3D como ferramenta para o desenvolvimento sustentável, em consonância com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da Agenda 2030, promovendo cidades mais seguras, inclusivas e resilientes.

ABSTRACT – This paper presents the three-dimensional (3D) cadastral mapping of the Murilo Braga Community in Jaboatão dos Guararapes (PE), an area prone to landslides. Aerial photogrammetric data acquired using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in 2024 were employed for point cloud classification and photogrammetric restitution, integrated with 2016 orthophotos to enhance spatial accuracy. The processing was conducted within a Geographic Information System (GIS) environment, following the Levels of Detail (LoD) defined by the CityGML standard, reaching up to LoD3. The dataset includes detailed representations of buildings, retaining walls, stairways, drainage infrastructure, utility poles, and local vegetation. Cartographic accuracy was rigorously validated according to Brazilian technical standards, classifying the outputs as Class A for planimetry and Class B for altimetry. A total of 289 buildings and multiple urban features were mapped, alongside vegetation segmented into grasses, herbaceous plants, and trees. The resulting detailed 3D modeling supports urban planning and integrated risk management, contributing to preventive actions in high-risk areas. The integration of geotechnologies, UAV-based photogrammetry, and GIS underscores the relevance of 3D cadastral mapping as a vital tool for sustainable development, aligned with Sustainable Development Goal 11 of the 2030 Agenda, promoting safer, more inclusive, and resilient cities.

1 INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 da ONU, criada em 2015, estabelece metas para o desenvolvimento sustentável, incluindo o ODS 11, que visa tornar cidades e comunidades sustentáveis (ONU, 2015). A meta 11.5 foca na redução de mortes e impactos de desastres, especialmente em regiões vulneráveis, sendo o Cadastro Territorial uma ferramenta essencial para o mapeamento de áreas de risco com informações urbanísticas e demográficas.

A ausência de dados cadastrais territoriais detalhados em 2D e 3D é um desafio para municípios, especialmente em desastres, como os que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, dificultando a resposta emergencial e o planejamento urbano alinhado às Leis 12.608/2012 e 14.750/2023. A metodologia de Avaliação de Danos e Perdas (DaLA) do Banco Mundial recomenda documentar condições das áreas antes e depois dos desastres para melhor uso dos dados e orientação de ações pós-desastre (CEPAL, 2003; UFRGS, 2024).

As geotecnologias englobam um conjunto de ferramentas voltadas à aquisição, processamento, análise e disseminação de dados geoespaciais, sendo fundamentais no contexto do cadastro territorial para o planejamento urbano e regional. Essas tecnologias contribuem significativamente para o mapeamento de feições do terreno, a gestão de informações espaciais e a análise de aspectos físicos da paisagem, como relevo e declividade.

Nesse contexto, a fotogrametria tem se destacado como uma aliada essencial na geração de dados georreferenciados aplicáveis ao planejamento urbano, tanto em escalas locais quanto regionais (ANTUNES e HOLLATZ, 2015; PE3D, 2016; WEIS et al., 2022; DUARTE et al., 2024). Dentre as tecnologias mais recentes utilizadas nesse campo, os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) multirrotores vêm ganhando destaque devido à sua compactidade, flexibilidade e capacidade de decolagem vertical, o que os torna ideais para levantamentos detalhados em terrenos variados e de difícil acesso (CHEN, MAURER e GONG, 2025). Esses equipamentos são particularmente eficientes para examinar áreas urbanas com cobertura heterogênea e com alta incidência de processos geodinâmicos, como deslizamentos de terra (ZEKKOS et al., 2017; VALKANLIOTIS et al., 2018; COUTINHO et al., 2025; CLARK et al., 2025).

Os levantamentos aerofotogramétricos realizados com VANTs têm se mostrado alternativas econômicas e de alta precisão para a geração de ortofotos, Modelos Digitais de Elevação (MDE), Modelos Digitais do Terreno (MDT) e nuvens de pontos — produtos que apresentam ampla aplicabilidade em ações de gestão de riscos e desastres, planejamento urbano e administração tributária municipal (WESTEN et al., 2002; PETERS et al., 2005; REISS et al., 2018; ROSSI et al., 2022; DUARTE et al., 2024; COUTINHO et al., 2025).

Além disso, os dados produzidos por essas tecnologias podem ser integrados a modelos tridimensionais em plataformas como o CityGML, favorecendo o monitoramento contínuo de cenários de risco urbano (LAM, 2024). Um exemplo notável dessa aplicação é o modelo Plateau, desenvolvido no Japão, que em 2024 já abrange a modelagem 3D de cerca de 200 cidades, com previsão de expansão para 500 municípios até 2027 (MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, 2025). A integração entre esses dados possibilita ações como visto na cidade de Sanuki (MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, 2024), onde foram desenvolvidos planos de prevenção de desastres de deslizamentos de terra, incluindo rotas de evacuação, mapas de risco de residências e treinamentos para a população.

Este artigo tem como objetivo o mapeamento do cadastro territorial 3D, para comunidades urbanas suscetíveis a deslizamentos. A proposta combina a modelagem tridimensional de dados aerofotogramétricos obtidos com VANT em julho de 2024, classificação de nuvem de pontos, restituição fotogramétrica e ortofotos geradas a partir de levantamento aerofotogramétrico realizado em 2016. Todo o processamento e análise subsequente é realizado em um ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), classificando o nível de detalhamento do conceito LoD para o planejamento e gestão de riscos e desastres.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Área de Estudo

A área de estudo deste trabalho corresponde à Comunidade Murilo Braga (MBG), situada no bairro de Cavaleiro, no município de Jaboatão dos Guararapes, integrante da Região Metropolitana do Recife (RMR), em Pernambuco (Figura 1). De acordo com o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR, 2006), aproximadamente 75% do território de Jaboatão dos Guararapes é composto por áreas de morros, e mais de 40% da população reside nessas regiões. Estimativas apontam que o município ocupa o terceiro lugar entre os municípios do Nordeste com maior número de habitantes em áreas de risco, com cerca de 30% da população exposta à possibilidade de deslizamentos (IBGE, 2018). A localidade em estudo faz parte dos setores MBG classificados com Risco Alto e Muito Alto a deslizamentos (PMRR, 2006).

Figura 1 – Localização da Comunidade Murilo Braga e inventário de deslizamentos - 2021 e 2022.

Fonte: Elaboração do estudo (2025).

Dados do Relatório Anual de Gestão (RAG, 2022) apontam um crescimento alarmante nos registros de deslizamentos no município: entre 2020 e 2021, o número de ocorrências saltou de 53 para 853, representando um aumento superior a 1.500%. Em maio de 2021, chuvas intensas provocaram múltiplos deslizamentos de barreiras na Comunidade Murilo Braga, resultando no soterramento de uma família e no desabrigo de outras 28 (Jornal do Comércio, 2021). No ano seguinte, durante o desastre associado às chuvas extremas de maio de 2022, a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes registrou um óbito por deslizamento na mesma comunidade, além de diversas moradias afetadas, conforme registro de ocorrências de deslizamentos da Defesa Civil 2022 (Figura 1).

Esses episódios revelam a elevada vulnerabilidade socioambiental da área e reforçam a urgência de estudos voltados à prevenção de desastres e ao planejamento urbano em territórios expostos a riscos geológico-geotécnicos. A identificação e controle de construções das edificações expostas ao risco, aliada à adoção de políticas públicas baseadas em evidências técnicas e geotecnologias, é fundamental para mitigar os impactos desses eventos e promover cidades mais seguras e resilientes.

2.2 Levantamento aerofotogramétrico

O cadastro territorial da área foi realizado a partir de dados obtidos com o levantamento aerofotogramétrico realizado com o DJI MAVIC 2 Enterprise Dual-Thermal. O voo de drone seguiu todas as especificações da instrução ICA 100-40 (BRASIL, 2023).

O planejamento do levantamento aerofotogramétrico se deu em duas etapas demonstradas a seguir, de acordo com a legislação vigente, que corresponde a:

- ✓ Elaboração das documentações de autorizações para realização de voo com o veículo aéreo não tripulado (VANT); Solicitação de autorização para voo de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARPAS) junto a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), através do link <https://www.decea.mil.br/drone> e Verificação de condições atmosférica no dia e horário do voo (UAV Forest).
- ✓ Planejamento de voo foi realizado no software Drone Deploy. Foram ativadas as opções de detecção de terreno e 3D melhorado, que contribuem para uma melhor representação, pois ajustam a altitude de voo, e compensam a variação do terreno. A sobreposição das faixas de voo foram 75% frontal e 65% lateral, respeitando os princípios de cobertura

fotogramétrica. Com uma altura de voo de 75 metros, recobrindo uma área de 23 hectares, a resolução espacial foi de 1,7 cm. A velocidade constante do voo foi de 6 m/s, capturando 570 imagens e uma duração de voo de aproximadamente 31 minutos (Figura 2). Seguindo os conceitos, princípios e orientações de fotogrametria (PHILIPSON, 1997).

Figura 2 – Planejamento do voo e seus parâmetros.

Fonte: Elaboração do estudo (2024).

Para obter a precisão cartográfica exigida nos produtos gerados foi realizado o levantamento de 11 (onze) pontos para controle e checagem, obtidos com receptor GNSS geodésico seguindo as normas técnicas vigentes: NBR 13.133/2021, NBR 14.166/2022 e as diretrizes do IBGE (2017). Desses, nove (9) pontos foram empregados no controle do levantamento para o processamento fotogramétrico, enquanto os demais dois (2) foram utilizados exclusivamente para checagem e validação da acurácia.

A validação da precisão cartográfica do levantamento aerofotogramétrico foi realizada por meio do complemento GeoPEC, no ambiente do software QGIS. Durante o processo de amostragem, o GeoPEC disponibiliza ferramentas específicas para a definição do tamanho amostral com base em normas técnicas, como a NBR 13.133. Além disso, o complemento permite a análise da distribuição espacial dos pontos de controle por meio do método do vizinho mais próximo (Nearest Neighbor), assegurando uma amostragem estatisticamente representativa. Com base nessas análises, os dados foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD).

O processamento dos dados foi conduzido no software Agisoft Metashape, sob licença institucional acadêmica. Como resultado, foram gerados os seguintes produtos cartográficos: Modelo Digital do Terreno (MDT); Modelo Digital de Elevação (MDE) ou Modelo Digital de Superfície (MDS); ortofoto; nuvem de pontos; e modelo tridimensional (3D).

A avaliação da acurácia planimétrica, com base em dois (2) pontos de checagem independentes, classificou os produtos na Classe A, conforme o PEC-PCD, na escala 1:1.000, com erros médios quadráticos (RMSE) de 0,136 m e 0,175 m. Para a altimetria, a classificação obtida foi Classe B, na mesma escala, com RMSE de 0,237 m, conforme detalhado nos resultados apresentados na Figura 3.

Figura 3 – Resultado para classificação PEC-PCD do levantamento.

Check Points

	dX (m)	dY (m)	dZ (m)
pod mbg	0,175	0,090	-0,273
ponto topo da obra	0,082	0,057	-0,194
RMSE	0,136	0,075	0,237
Min	0,082	0,057	-0,273
Max	0,175	0,090	-0,194
Median	0,175	0,090	-0,194
Mean	0,128	0,073	0,073

Fonte: Elaboração do estudo (2024).

2.3 Cadastro e Classificação de dados da nuvem de pontos

O cadastro tridimensional das edificações foi desenvolvido a partir do Modelo 3D e da nuvem de pontos gerados por meio do levantamento aerofotogramétrico. A base de dados composta por ortofotos e segmentos de parcelas 2D, fornecida pela Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, foi integrada em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) ao cadastro 3D, permitindo a análise espacial e a classificação das edificações conforme os diferentes níveis de detalhamento mapeados.

Para a classificação da nuvem de pontos, primeiramente foram excluídos os pontos com confiança menor que 2 e após isso a execução de uma classificação preliminar. Com a ferramenta *Classify Points* os pontos foram classificados para Solo, Vegetação Alta e Construção, e posteriormente com a ferramenta *Classify Ground Points*, a classificação do solo foi otimizada.

De acordo com Kolbe & Groger (2003), o City Geography Markup Language (CityGML) é um conceito inovador para a modelagem 3D de cidades e uso do solo, amplamente disseminado em nível internacional. Destarte, Biljecki, et al. (2016) enfatiza que as informações são organizadas de acordo com o Level of Detail (LoD) do objeto mapeado. O LoD0 refere-se à modelagem bidimensional dos elementos, ou seja, ao cadastro 2D. A modelagem tridimensional inicia-se a partir do LoD1, que abrange a representação 3D das elevações dos elementos acima do terreno. A partir do LoD2, LoD3, LoD4 e assim por diante, os níveis de detalhamento aumentam progressivamente, quanto maior o número, maior a precisão e a riqueza de detalhes na representação dos objetos (Figura 4).

Figura 4 – Diferentes níveis de LOD definidos no cadastro 3D.

Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Five-different-LODs-defined-in-CityGML_fig3_262985461

Costa e Carneiro (2018) aplicaram o modelo para analisar a viabilidade do cadastro 3D em uma área piloto do Recife, PE, que teve como resultado um modelo 3D para edifícios (apartamentos), desenvolvido a partir da integração de padrões estabelecidos pela ISO 19.152:2012 e pelo CityGML. Nessa pesquisa foi analisado o nível de detalhamento do modelo 3D para o cadastro das edificações em com planejamento urbano, os dados foram obtidos a partir de levantamento aerofotogramétrico com VANT.

Os dados cadastrais de LoD0 cedido pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes ao laboratório de pesquisa, juntamente ao modelo 3D obtido por VANT possibilitaram detalhamento na classificação realizada. O cadastro de

elementos 3D alcançou de modo satisfatório o LoD3, onde o nível de detalhe passa a incluir elementos menores como tubos de drenagem lançados em encosta, postes, piscinas, assim como a vegetação subdividida em classes de gramínea, herbáceas e arbóreas.

As classes cadastradas LoD1 a LoD3: Edificações, Escadarias, Muros, Obras de contenção, Tubos de drenagem instalados em encostas, Caixas d'água, Postes de iluminação pública, Piscinas e Vegetação (gramínea, herbácea e arbórea). Esses elementos foram discriminados na legenda da classificação para a modelagem 3D da área. A partir do modelo 3D classificado, foi possível obter dados geométricos tridimensionais dos elementos cadastrados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados quantitativos cadastrados a partir da nuvem de pontos classificada e do modelo 3D incluem: 289 edificações, 60 escadarias (públicas e privadas), 146 elementos de drenagem, 375 caixas d'água, 56 postes de iluminação pública, 2 piscinas, 1 obra pública de contenção de encosta e diversas obras privadas. A vegetação foi segmentada em três categorias: gramíneas com até 1 m de altura (3% da área vegetada), herbáceas com até 4 m (54,84%) e arbóreas acima de 4 m (41,13%) da área vegetada total (Tabela 1).

Tabela 1 – Quantitativos de elementos cadastrados em 3D.

Elementos Cadastrados	Quantidade (unid)	Área Vegetada %
1 Pavimento	195	
2 Pavimentos	78	
3 Pavimentos	15	
4 Pavimentos	1	
Escadaria	60	
Muros de contenção particular		
Obras contenção	1	
Drenagem	146	
Caixa d'água	375	
Postes de iluminação e telefonia	56	
Piscina	2	
Gramínea (l)		4,03%
Herbácea (m)		54,84%
Arbórea (h)		41,13%

Fonte: Elaboração do estudo (2024).

A partir da análise do uso e ocupação do solo, os dados espaciais foram organizados em diferentes Níveis de Detalhamento (LoD), conforme as diretrizes de modelagem tridimensional. O processo teve início com LoD1, com representação volumétrica básica das edificações; evoluiu para LoD2, que incorpora formas de telhado e maior definição geométrica; e, sempre que possível, alcançou LoD3, com a modelagem de fachadas, muros de contenção, escadarias e outros elementos urbanos (Figura 5).

Figura 5 – Nível de detalhes LoD classificado na nuvem de pontos.

Fonte: Elaboração do estudo (2025).

As edificações foram cadastradas com base em atributos como área construída, número de pavimentos, geometria volumétrica e representação de fachadas e telhados em realidade virtual (Figura 6a). Também foram mapeados outros componentes construtivos, como muros de contenção particulares, obras de drenagem, e elementos naturais obtidos por meio da classificação RGB da nuvem de pontos. A vegetação foi classificada nas mesmas três tipologias já descritas, conforme visualização integrada na Figura 6b.

Figura 6. Nuvem de pontos: a) Imagem RGB; b) classificação

Fonte: Elaboração do estudo (2025).

Os resultados demonstram uma integração eficiente entre aerofotogrametria, processamento de imagens e modelagem tridimensional para fins de cadastro urbano. A estruturação dos dados em LoD1, LoD2 e LoD3, conforme Biljecki et al. (2016), permitiu representar com precisão a forma de ocupação da comunidade. No nível LoD3, foram detalhados elementos como escadarias, muros, postes e infraestrutura de drenagem, o que contribui diretamente para o planejamento de ações preventivas em áreas de risco (Figura 5b).

O modelo tridimensional geral possibilitou a visualização detalhada e precisa dos objetos cadastrados (Figura 7a e b), em conformidade com Costa e Carneiro (2018), que enfatizam a importância da integração com o padrão CityGML para cadastros urbanos em 3D. Das 289 edificações mapeadas, 195 (67,5%) possuem um pavimento, 78 (27%) dois pavimentos, 15 (5,2%) três pavimentos e apenas 1 edificação (0,3%) quatro pavimentos. Verificou-se também ausência de padronização geométrica nas construções, além de deficiências na infraestrutura viária, com ruas e escadarias estreitas, desorganizadas ou inexistentes em alguns trechos.

Esses fatores, somados à presença de solo exposto e à cobertura vegetal diversificada nas encostas, refletem um padrão de ocupação informal e desordenada, típico de áreas com baixo planejamento urbano e alta vulnerabilidade socioambiental. Em regiões com limitações técnicas de visibilidade para o levantamento com o VANT, como áreas sombreadas ou obstáculos construtivos, não foi possível aplicar o nível máximo de detalhamento. Nestes casos, a modelagem foi mantida em LoD1 ou LoD2, garantindo coerência com a base de dados geral sem comprometer a representação espacial.

Figura 7. a) Vista do topo da encosta com edificações na crista. b) Visão geral da ocupação na base da encosta.

Fonte: Elaboração do estudo (2024).

Esses dados contribuem para o controle de ocupação e gestão de riscos e desastres em comunidades urbanas (Figura 7a e b). O cadastro territorial das comunidades urbanas em áreas de morro é uma ferramenta essencial para o planejamento urbano e redução de riscos de deslizamentos. Ao fornecer um detalhamento tridimensional dos elementos construtivos, o cadastro possibilita uma visão realista e precisa da área, permitindo identificar edificações situadas na linha de projeção

de deslizamentos e áreas onde águas servidas são despejadas diretamente no topo da encosta, um fator que contribui para a umidade constante, mesmo em períodos secos.

4 CONCLUSÃO

A realização do cadastro territorial tridimensional da Comunidade Murilo Braga demonstrou a eficácia do uso integrado de aerofotogrametria com VANT, modelagem 3D e sistemas de informação geográfica (SIG) para o mapeamento em áreas urbanas suscetíveis a deslizamentos. A aplicação do conceito de Níveis de Detalhamento (LoD), especialmente até o LoD3, possibilitou uma representação espacial precisa das edificações, infraestrutura e cobertura vegetal, permitindo identificar vulnerabilidades associadas à ocupação desordenada em áreas de encosta.

Embora existam limitações para levantamentos com VANT na área de estudo como a baixa visibilidade do terreno em áreas de vegetação, seja ao longo de encostas, ou em meio a construções, o detalhamento obtido a partir da nuvem de pontos classificada e do modelo 3D não apenas favorece a análise técnica da ocupação urbana, mas também fornece subsídios valiosos para ações de gestão de risco, planejamento territorial e tomada de decisões baseadas em evidências. A identificação de áreas críticas, como edificações na crista de encostas e lançamentos irregulares de efluentes, reforça a necessidade de intervenções urgentes e sustentadas por políticas públicas intersetoriais.

Além disso, os resultados confirmam o potencial das geotecnologias como instrumentos de apoio à construção de cidades mais seguras e resilientes, alinhadas às metas da Agenda 2030. A replicabilidade da metodologia em outras comunidades de risco pode ampliar a capacidade dos municípios em prevenir desastres, orientar investimentos em infraestrutura e promover justiça socioespacial, ambiental e urbanística.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional pelo financiamento do projeto, bem como à CAPES, ao CNPq e à FACEPE pelo apoio à pesquisa e à concessão de bolsas.

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 13133: Execução de levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 1994.

ABNT. NBR 14166: Rede de referência cadastral municipal – Requisitos e procedimento. Rio de Janeiro, 2022. 23 p.

ANTUNES, A. F. B.; HOLLATZ, R. C. V. Cadastro Técnico Multifinalitário de baixo custo utilizando VANT (veículo aéreo não tripulado). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO – SBSR, 17., 2015, João Pessoa. Anais [...]. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2015. Disponível em: <https://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1205.pdf>. Acesso em: 15 out. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.750, de 12 de dezembro de 2023. Altera as Leis nºs 12.608, de 10 de abril de 2012, e 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para aprimorar os instrumentos de prevenção de acidentes ou desastres, recuperação de áreas atingidas, monitoramento de riscos e produção de alertas antecipados. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 dez. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114750.htm. Acesso em: 14 jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC); autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 abr. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112608.htm. Acesso em: 1 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Instrução Complementar do Comando da Aeronáutica – ICA 100-40: Aeronaves não tripuladas e o acesso ao espaço aéreo brasileiro. Boletim do Comando da Aeronáutica, nº 103, 6 jun. 2023. Disponível em: <https://www.decea.mil.br/drone/docs/ICA%20100-40%20-%20Aeronaves%20n%C3%A3o%20Tripuladas%20e%20o%20Acesso%20ao%20Espa%C3%A7o%20A%C3%A9reo%20Brasileiro%202023%20-%20BCA%20103%2006.06.23.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2024.

BILJECKI, F.; LEDOUX, H.; STOTYRT, J.; VOSSSELMAN, G. The variants of an LOD of a 3D building model and their influence on spatial analyses. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 116, p. 42–54, 2016. ISSN 0924-2716.

CLARK, M. K.; ZEKOS, D.; MANOUSAKIS, J. Enabling 3D landslide event statistics using satellite and UAV-enabled topographic differencing. Landslides, v. 22, n. 4, p. 1041–1058, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10346-024-02374-x>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10346-024-02374-x>. Acesso em: 14 jul. 2025.

CHEN, B.; MAURER, J.; GONG, W. Applications of UAV in landslide research: a review. *Landslides*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10346-025-02547-2>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10346-025-02547-2>. Acesso em: 14 jul. 2025.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – CEPAL. Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres. Banco Mundial México, 2003. p. 52–61.

COSTA, T. S. P. da S.; CARNEIRO, A. F. T. Modelagem de Cadastro 3D de Edifícios. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 70, n. 4, p. 1177–1205, 2018. DOI: 10.14393/rbcv70n4-46138. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/46138>. Acesso em: 14 jul. 2025.

COUTINHO, R. Q.; MORAIS, B. D. de; SILVA, B. Q. da; PEREIRA NETO, D.; MORAES, M. A. E. de. Geological risk estimation in urban hillslopes: building cadastral mapping using UAVs and landslide susceptibility modeling with TRIGRS. In: EGU GENERAL ASSEMBLY, 2025, Vienna. Proceedings [...]. Vienna: EGU, 2025. EGU25-21334. DOI: <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-21334>.

DUARTE, C. C. et al. Aerofotogrametria com VANT aplicada ao cadastro de edificações de área de risco a deslizamentos em encostas urbanas na zona norte do Recife, Pernambuco, Brasil. *Revista de Geografia*, v. 41, n. 4, p. 38–58, 2024. DOI: 10.51359/2238-6211.2024.264825. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistageografia/article/view/264825>. Acesso em: 8 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. População em áreas de risco no Brasil. Rio de Janeiro, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Panorama Censo 2022. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 14 jul. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Especificações e normas para levantamentos geodésicos associados ao Sistema Geodésico Brasileiro. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/normas_levantamentos_geodesicos.pdf. Acesso em: 5 abr. 2024.

JORNAL DO COMÉRCIO – JC. Deslizamentos de barreira no Grande Recife: o drama de quem vive uma tragédia anunciada. *Jornal do Comércio*, Recife, 10 ago. 2021. Disponível em: <https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2021/08/13026642-deslizamentos-de-barreira-no-grande-recife-o-drama-de-quem-vive-uma-tragedia-anunciada.html>. Acesso em: 14 jul. 2025.

KOLBE, T. H.; GRÖGER, G. Towards unified 3D city models. In: ISPRS COMMISSION IV JOINT WORKSHOP ON CHALLENGES IN GEOSPATIAL ANALYSIS, INTEGRATION AND VISUALIZATION II, 2003.

LAM, P.-D. et al. Digital twin smart city: integrating IFC and CityGML with semantic graph for advanced 3D city model visualization. *Sensors*, v. 24, n. 12, p. 3761, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/s24123761>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/12/3761>. Acesso em: 14 jul. 2025.

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM (Japan). 地区防災計画作成支援ツールの開発 [Desenvolvimento de uma ferramenta para apoiar a criação de planos locais de prevenção de desastres]. Sanuki (Kagawa), dez. 2024. Publicado em: 1 ago. 2024; atualizado em: 3 mar. 2025. Disponível em: <https://www.mlit.go.jp/plateau/use-case/uc24-12/>. Acesso em: 4 jul. 2025.

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM (Japan). About | PLATEAUとは – 国土交通省. Tokyo: MLIT, 2020–2025. Disponível em: <https://www.mlit.go.jp/plateau/about/>. Acesso em: 1 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. ONU, 15 set. 2015a. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 11 jul. 2025.

PE3D – Pernambuco Tridimensional. 2015. Disponível em: <http://www.pe3d.pe.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2022.

PETERS-GUARÍN, G.; VAN WESTEN, C. J.; MONTOYA, L. Community-based flood risk assessment using GIS for the town of San Sebastian, Guatemala. *Journal of Human Security and Development*, v. 1, n. 1, p. 29–49, 2005. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmninnkcbajpcgpleclfindmkaj/https://research.utwente.nl/files/6988314/Guarin12community.pdf>

PHILIPSON, W. R. Manual of photographic interpretation. 2. ed. Bethesda, MD: ASPRS Publications, 1997.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR). Secretaria Executiva de Defesa Civil. Jaboatão dos Guararapes, PE, 2006.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. Relatório Anual de Gestão. Jaboatão dos Guararapes, 2022.

PLATEAU. 全国56都市の3D都市モデル整備・オープンデータ化。PLATEAU VIEW をリリース, 2025. Disponível em: <https://www.google.com/url?q=https://www.mlit.go.jp/plateau/&sa=D&source=docs&ust=1752499058417777&usg=A0vVaw1agNghpKtu6huq7J52xPgz>. Acesso em: [incluir data de acesso].

[referência suprimida para avaliação]

REISS, M. L. L.; MENDES, T. S. G. de; ANDRADE, M. R. M.; MENDES, R. M. Mapeamento fotogramétrico com uso de VANT para avaliação de áreas de risco geológico na cidade de Blumenau-SC. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO – SIMGEO, 7., 2018, Recife. Anais [...]. Recife: UFPE, 2018. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ufpe.br/documents/39451/1384233/Anais+do+VII+SIMGEO/2ff23c73-935d-4418-8728-fefb24630f34>. Acesso em: 30 jun. 2025.

ROSSI, M.; BORNAETXEA, T.; REICHENBACH, P. LAND-SUITE V1.0: a suite of tools for statistically based landslide susceptibility zonation. *Geoscientific Model Development*, v. 15, p. 5651–5666, 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS. As estimativas dos custos de reconstrução de um evento climático: como fazer as contas? 2024. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/fce/as-estimativas-dos-custos-de-reconstrucao-de-um-evento-climatico-como-fazer-as-contas/>. Acesso em: [incluir data de acesso].

VALKANIOTIS, S.; PAPATHANASSIOU, G.; GANAS, A. Mapping an earthquake-induced landslide based on UAV imagery: case study of the 2015 Okeanos landslide, Lefkada, Greece. *Engineering Geology*, v. 245, p. 141–152, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2018.08.010>.

WEIS, M. G. et al. Quality assessment of products generated by survey of area using remotely piloted aircraft and control points. *Exact and Earth Sciences*, v. 11, n. 4, 9 mar. 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i4.26396. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26396>. Acesso em: 29 out. 2024.

WESTEN, C. J. van; MONTOYA, L.; BOERBOOM, L. Multi-hazard risk assessment using GIS in urban areas: a case study for the city of Turrialba, Costa Rica, 2002. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228809150_Multi-Hazard_Risk_Assessment_using_GIS_in_urban_areas_A_case_study_for_the_city_of_Turrialba_Costa-Rica. Acesso em: 5 jan. 2024.

ZEKKOS, D. et al. Satellite and UAV-enabled mapping of landslides caused by the November 17th 2015 Mw 6.5 Lefkada earthquake. 2017. Disponível em: <https://www.argo-e.com/img/publications/16.pdf>. Acesso em: [incluir data de acesso].